

I. Título de la participación

Videos inmersivos (3D) y la aplicación del marco TPACK en la innovación en la educación superior.

II. Área temática en la que se enmarca de acuerdo al eje temático

**Eje Temático 2. La docencia universitaria entre la tradición y el cambio
Prácticas exitosas con el uso de metodologías activas e innovadoras en la educación superior.**

III. Autor y datos del participante

Leonel Ernesto Zúniga

Docente Departamento de Biología

Escuela de Biología, Facultad de Ciencias UNAH

IV. Resumen

En la enseñanza de ciencias biológicas la tecnología multimedia brinda una amplia gama de aplicaciones. La generación de representaciones digitales 3D de estructuras y procesos biológicos y su uso en procesos de aprendizaje es una tendencia de rápido crecimiento por el avance en tecnologías 3D. Aplicado a la enseñanza de las ciencias biológicas, puede tomarse TPACK, como un marco de referencia de cómo aprovechar las tecnologías para lograr un mayor y completo aprendizaje en los estudiantes en temas específicos de Ciencias Biológicas. A inicios del año 2018 se preparó un objeto de aprendizaje con video 3D inmersivo denominado CELLSCAPE para ser utilizado en la Cátedra de Biología General del Departamento de Biología, de la Facultad de Ciencias de la UNAH y con el objetivo de fortalecer la comprensión de la estructura celular. Los estudiantes manifestaron que el video CELLSCAPE es un recurso atractivo y novedoso, pero es necesario una mayor evaluación que discrimine las habilidades espaciales de los estudiantes.

V. Palabras claves

Realidad virtual, TPACK, TICs, video 3D inmersivo.

VI. Introducción

La educación en ciencias biológicas en la educación superior es un reto grande en medio de la sociedad de la información del siglo 21. Los jóvenes están expuestos a un creciente flujo multimedia a través de dispositivos móviles, que compiten en atractivo y novedad con los recursos utilizados en las sesiones de clases presenciales. El docente de ciencias biológicas tiene el reto de innovar utilizando herramientas tecnológicas que contribuyan a elevar o mejorar la comprensión en los estudiantes de temas específicos abordados en las clases. El marco TPACK provee una guía para introducir objetos de aprendizaje que tengan un impacto real en el proceso enseñanza-aprendizaje. A continuación se describe una experiencia realizada en la asignatura Biología General del Departamento de Biología de la UNAH utilizando un video inmersivo 3D para elaborar un objeto de aprendizaje novedoso y tomando el marco TPACK como referencia.

VII. Desarrollo

En la educación en ciencias es importante comprender cuando las tecnologías pueden apoyar la comprensión científica, que actividades y prácticas facilitan procesos de investigación a los estudiantes, y como mantener las innovaciones potenciadas por la tecnología en las aulas de clases de ciencia (Kim, Hannafin, & Bryan, 2007).

En la enseñanza de ciencias biológicas la tecnología multimedia brinda una amplia gama de aplicaciones. Una búsqueda sistemática por Internet pone rápidamente en evidencia la disponibilidad de herramientas específicas para la enseñanza de las ciencias biológicas, algunas de las cuales son libres de costo. A nivel general, paquetes de aprendizaje por computadora y la web pueden ofrecer una variedad de oportunidades de aprendizaje, que van desde el suministro de contenidos no interactivo a las experiencias de aprendizaje altamente interactivas centradas en el estudiante (Peat & Fernandez, 2000) .

La generación de representaciones digitales 3D de estructuras y procesos biológicos y su uso en procesos de aprendizaje es una tendencia de rápido crecimiento por el avance en tecnologías 3D. Considerando que la sociedad del conocimiento del siglo 21 está marcada por un acceso creciente de la población a recursos multimedia, resulta atractivo al docente utilizar estas representaciones digitales 3D en su quehacer docente.

Sobre el uso de tecnología en la educación en ciencias biológicas Huk (2006) comenta el resultado de una investigación que discute si la implementación de modelos digitales 3D de células eucarióticas mejora procesos de aprendizaje al abordar este tema específico, valorando la capacidad espacial de los estudiantes. Huk concluye que el valor educativo de los modelos 3D interactivos depende de habilidad espacial del estudiante. Huk hace evidente que en los estudiantes con baja capacidad espacial el uso de modelos 3D puede más bien conducir fácilmente a la sobrecarga cognitiva, y solo estudiantes con alta capacidad

espacial se ven beneficiados del uso de modelos 3D. Los resultados de este estudio sugieren que los estudiantes con baja capacidad espacial fueron cognitivamente sobrecargados por la presencia de modelos tridimensionales, mientras que los estudiantes de alta capacidad espacial se beneficiaron de ellos ya que su carga cognitiva total permaneció dentro los límites de la memoria de trabajo.

Sobre el uso educativo de modelos 3D por computadora para la enseñanza de la anatomía de la laringe Hu et al (2010), demostraron que no mejoraban significativamente los resultados de las evaluaciones académicas en los estudiantes en cuanto a su eficacia en la enseñanza de la anatomía; sin embargo, fue considerado por ellos como un complemento valioso y preferido a los métodos de enseñanza tradicionales.

Introducir actividades educativas basadas en la tecnología, como lo recomienda Laurillard (1996), debe ir acompañado de un propósito claramente definido, y suplir las necesidades de orientación de los usuarios de las mismas; debe proveérsele a los usuarios no solo el acceso a la información, sino también proveerles los conocimientos y capacitación para el desarrollo de habilidades que les permitan manejar la información. Antes de que el usuario se someta a un acceso ilimitado de información, tiene que saber cómo puede utilizarla, cómo seleccionarla, cómo evaluarla y criticarla, cómo reconocer lo que hace falta, y cómo generar lo que necesita (Laurillard, 1996). Considerando todo lo anterior, es importante al integrar una herramienta tecnológica en la educación tomar un marco de referencia que oriente el diseño de objetos específicos de aprendizaje y que considere todas las variables, incluso una capacidad variable de asimilación en los estudiantes al utilizar tecnologías específicas.

Ha crecido en últimas décadas una corriente de investigación didáctica denominada como CDC o conocimiento didáctico del contenido o PCK, (pedagogical content knowledge por sus siglas en inglés) (Pinto Sosa & González

Astudillo, 2008). Es un marco de referencia en educación que fue desarrollado por el investigador en educación Lee Shulman, descrito en el artículo “Those who understand: knowledge growth in teaching” (Shulman, 1986). Shulman propone un mínimo de conocimientos que un profesor debe poseer, agrupados en tres categorías: conocimiento del contenido de la materia específica, conocimiento didáctico del contenido (CDC) y conocimiento curricular (Pinto Sosa & González Astudillo, 2008).

Partiendo del concepto de Shulman “*Conocimiento Didáctico del Contenido*”, surge el concepto de “Conocimiento Tecnológico-Didáctico del Contenido” mejor conocido como TPACK (*Technological pedagogical content knowledge*) principalmente desarrollado por Koehler y Mishra (2005). Este concepto es propuesto bajo el avance de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en el siglo 21 y su uso potencial en la educación. TPACK como marco de referencia puede ser una herramienta útil para poner en evidencia el tipo de conocimiento que los maestros necesitan para hacer un uso efectivo de la tecnología en las aulas. Gráficamente, TPACK es representando por Koehler y Mishra (2009) de la siguiente forma:

Figura 1. Marco TPACK. Tomado de Koehler & Mishra (2009).

What is technological pedagogical content knowledge

El “**conocimiento del contenido**” (CK) es el conocimiento de los docentes sobre el tema que se debe aprender o enseñar, “**conocimiento didáctico**” (o conocimiento pedagógico PK) es el profundo conocimiento de los profesores sobre los procesos y las prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje, y “**conocimiento de la Tecnología**” (TK) está siempre en un estado de flujo más que los otros dos dominios de conocimiento básico en el marco TPACK (pedagogía y contenido) (Koehler & Mishra, 2009). Bajo el actual contexto de avance continuo de las tecnologías, el conocimiento de la Tecnología, no solo abarca el conocimiento de las tecnologías ya disponibles sino también de las tecnologías por surgir, implica no solo tecnología educativa especializada sino también tecnología específica de un área del conocimiento.

Tomando en cuenta estos tres dominios de conocimiento, el Conocimiento Tecnológico-Didáctico del Contenido (TPACK) es una comprensión que surge de la interacción entre el conocimiento del contenido, la pedagogía y la tecnología. (Koehler & Mishra, 2009). TPACK provee un marco práctico que por un lado valora el “conocimiento didáctico del contenido” que el maestro posea sobre un contenido específico a enseñar, y por otro resalta el valor de la integración de la tecnología como parte de ese conocimiento didáctico.

Aplicado a la enseñanza de las ciencias biológicas, puede tomarse TPACK, como un marco de referencia de cómo aprovechar las tecnologías para lograr un mayor y completo aprendizaje en los estudiantes. Resalta entonces que el énfasis no es el uso de tecnología, sino el logro de un mayor aprendizaje en los estudiantes de las ciencias biológicas mediante las tecnologías, por lo que es necesario discriminar entre *herramientas tecnológicas genéricas*, es decir para su uso en la enseñanza de cualquier tipo de disciplina o área del conocimiento, y *herramientas tecnológicas específicas*, para su uso en la enseñanza de temas específicos de una disciplina o área del conocimiento. Un ejemplo de un buen uso de las tecnologías aplicadas a la enseñanza de las ciencias biológicas, son las

representaciones digitales 3D de estructuras y procesos biológicos, que permiten clarificar conceptos complejos en el estudiante.

Tomando TPACK como marco de referencia a inicios del año 2018 se preparó un objeto de aprendizaje para ser utilizado en la Cátedra de Biología General del Departamento de Biología, de la Facultad de Ciencias de la UNAH y con el objetivo de fortalecer la comprensión de la estructura celular. El recurso seleccionado es el video 3D inmersivo denominado CELLSCAPE liberado mediante la plataforma YOUTUBE en el año 2017 (Fig. 2). Cellscape es un video creado por Tyler DeWitt y XVIVO Scientific Animation con el apoyo del equipo Making & Science de Google, que muestra mediante animación 3D inmersiva, el interior de la célula y algunas de sus partes, como las mitocondrias, el núcleo, los ribosomas, el ARN, el Retículo Endoplásmico y el Aparato de Golgi.

CELLSCAPE es un video que puede ser observado con un Visor de Realidad Virtual, pero también permite apreciar tridimensionalidad en un monitor de una computadora personal utilizando lentes anaglifos Azul-Rojo y activando la opción 3D anaglifo en el panel de configuración en YOUTUBE.

Figura 2. Pantalla de inicio del video CELLSCAPE (DeWitt & XVIVO Scientific Animation, 2017).

Para implementar el uso de este video se preparó un Objeto de Aprendizaje siguiendo los siguientes pasos:

1. Evaluación del video como herramienta educativa pertinente
2. Traducción técnica de la narración original
3. Elaboración de una guía de visualización (Fig. 3)
4. Elaboración de un diseño de marco de lentes imprimible en cartulina
5. Validación

La validación se realizó durante el desarrollo del tema Estudio de la Célula con 150 estudiantes de la asignatura Biología General BI-121, durante el primer periodo académico del año 2018 (Fig. 4 y 5). La asignatura Biología General es cursada por estudiantes de las carreras de Biología, Microbiología, Enfermería, Radiobiología, Antropología, Química y Farmacia, y Filosofía.

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE BIOLOGIA
Departamento de Biología**

*Guía para la visualización del video 3D
inmersivo Cellscape*

Leonel E. Zúniga

ISBN: 978-99979-0-192-7

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional.

Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C.

Figura 3. Portada Guía para la visualización del video 3D inmersivo Cellscape, 2018.

Figura 4. Estudiantes de la asignatura Biología General, visualizando el video CELLSCAPE, Marzo 2018.

Figura 5. Estudiantes de la asignatura Biología General, visualizando el video CELLSCAPE, Marzo 2018.

Para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes elaboraron lentes para imágenes anaglíficas con el diseño imprimible en cartulina que se distribuyó mediante el Campus Virtual y utilizando papel Celofán rojo y Azul. Dos días antes de su uso, se revisó la calidad de los lentes elaborados por el estudiante. La primer visualización se realizó en un aula con equipamiento multimedia y conexión a Internet. Durante el desarrollo se explicó a los estudiantes cada una de las estructuras más importantes de la célula (resaltadas por el mismo autor del video) y la secuencia de movimiento dentro del video inmersivo. Después de esta primer experiencia, los estudiantes visualizaron por segunda vez el video en sus hogares siguiendo la guía elaborada, lo que fue monitoreado mediante el registro de acceso al Campus Virtual de la UNAH.

Una semana después de la observación se realizó una charla de retroalimentación para determinar el valor otorgado por los estudiantes al recurso y conocer las limitantes técnicas a las que se enfrentaron. Los estudiantes manifestaron que es un recurso atractivo y novedoso. Algunos comentaron haber enfrentado limitaciones técnicas al visualizarlo en sus hogares, resaltando una mejor experiencia visual mediante la proyección en el salón de clases.

VIII. Conclusiones

Tomando como base el marco TPACK, la introducción de herramientas tecnológicas debe tener como principal propósito elevar la comprensión de temas específicos abordados en una asignatura, y no únicamente introducir una herramienta por el simple hecho de integrar tecnología.

El uso de representaciones 3D digitales como herramienta educativa debe tomar en cuenta las diferencias en la habilidad espacial entre los estudiantes y buscar rutas que mejoren el aprendizaje en aquellos que poseen debilidades en la comprensión espacial.

Existen recursos digitales abiertos de última generación como videos inmersivos 3D disponibles para su uso como herramienta educativa.

Debe realizarse una evaluación del impacto del uso del video Cellscape que permita discriminar las diferencias en las capacidades espaciales de los estudiantes y la carga cognitiva que este tipo de recursos puede implicar.

IX. Referencias

- DeWitt, T., & XVIVO Scientific Animation (Producer). (2017). Cellscape VR Biology Guided Tour. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-q82lrNWbKc>
- Hu, A., Wilson, T., Ladak, H., Haase, P., Doyle, P., & Fung, K. (2010). *Evaluation of a three-dimensional educational computer model of the larynx: Voicing a new direction* (Vol. 39).
- Huk, T. (2006). Who benefits from learning with 3D models? the case of spatial ability. *Journal of Computer Assisted Learning*, 22(6), 392-404. doi:10.1111/j.1365-2729.2006.00180.x
- Kim, M. C., Hannafin, M. J., & Bryan, L. A. (2007). Technology-enhanced inquiry tools in science education: An emerging pedagogical framework for classroom practice. *Science Education*, 91(6), 1010-1030. doi:10.1002/sce.20219
- Koehler, M., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1).
- Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What Happens When Teachers Design Educational Technology? The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. *Journal of Educational Computing Research*, 32(2), 131-152. doi:10.2190/0ew7-01wb-bkhl-qdyv
- Laurillard, D. (1996). *The changing university*. Paper presented at the Forum for the Instructional Technology Community.
- Peat, M., & Fernandez, A. (2000). The role of information technology in biology education: an Australian perspective. *Journal of Biological Education (Society of Biology)*, 34(2), 69.
- Pinto Sosa, J. E., & González Astudillo, M. T. (2008). El conocimiento didáctico del contenido en el profesor de matemáticas: ¿una cuestión ignorada? *Educación matemática*, 20, 83-100.
- Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. doi:10.3102/0013189X015002004